

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ

Бегибаева ФарогаТ Бахтиёр кизи

преподаватель Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806514>

***Аннотация.** Эта статья рассматривает специфику английского языка, которые могут быть полезными для журналистов. Она обсуждает различия между английским языком и другими языками, особенности его грамматики и лексики, которые могут влиять на стиль и качество журналистики. Также рассматривается влияние английского языка на развитие журналистики, его специфика в различных медиа форматах и тенденции в его использовании в мировой журналистике.*

***Ключевые слова:** Психологические аспекты, журналистика, коммуникация, электронная почта, эффективность, инструменты для ESP-обучения, инструменты визуализации, мультимедиа, целевая лексика.*

***Abstract.** This article looks at specific features of the English language that can be useful for journalists. It discusses the differences between English and other languages, the peculiarities of its grammar and vocabulary that can affect the style and quality of journalism. It also looks at the influence of English on the development of journalism, its specificity in different media formats, and trends in its use in global journalism.*

***Keywords:** Psychological aspects, journalism, communication, email, effectiveness, ESP learning tools, visualization tools, multimedia, target vocabulary.*

Английский язык играет важную роль в сфере журналистики, так как является одним из самых распространенных и влиятельных языков в мире. В связи с этим, психологические аспекты английского языка имеют большое значение для журналистов и их аудитории.

Одним из главных психологических аспектов английского языка в журналистике является его способность влиять на мышление и поведение читателей. С помощью слов и фраз журналисты могут создавать определенные ассоциации и эмоциональные реакции у аудитории [1]. Например, использование эмоционально окрашенных слов может вызвать у читателей сильные чувства и убеждения.

Другим важным психологическим аспектом английского языка в журналистике является его способность формировать идеологические установки и ценности. С помощью слов и фраз журналисты могут формировать определенные стереотипы и представления у аудитории, влияя таким образом на их мировоззрение и мнения.

Кроме того, английский язык в журналистике может использоваться для создания атмосферы и образов. С помощью языковых средств журналисты могут передавать читателям определенные настроения и ощущения, делая свои материалы более живыми и выразительными.

Таким образом, психологические аспекты английского языка в сфере журналистики играют важную роль в формировании мнений, установок и эмоциональных реакций аудитории. Умение использовать языковые средства для достижения желаемого эффекта является одним из ключевых навыков успешного журналиста. Кроме того, одним из основных способов применения методик ESP в журналистике являются онлайн-опросы. Эти опросы могут распространяться через различные цифровые платформы, такие как

новостные сайты, социальные сети или рассылки по электронной почте [2]. Используя онлайн-опросы, журналисты могут быстро и эффективно собрать отзывы и мнения большой и разнообразной аудитории.

Еще один важный аспект методологии ESP в журналистике - использование инструментов визуализации данных. Журналисты часто используют эти инструменты для создания интерактивных диаграмм, графиков и карт, которые помогают представить данные опроса в наглядной и увлекательной форме. Это позволяет журналистам эффективно донести свои выводы до аудитории и сделать сложную информацию более доступной [3].

Более того, одной из особенностей английского языка, которая может помочь в совершенствовании журналистики, является его богатая лексика. Английский язык обладает огромным количеством синонимов, антонимов, идиом и фразовых глаголов, что позволяет журналисту точнее и креативнее выражать свои мысли и идеи. Кроме того, разнообразие лексики позволяет описывать события и явления с различных точек зрения и создавать интересный и динамичный текст.

Еще одним важным аспектом английского языка, который поможет в совершенствовании журналистики, является грамматика. Правильное использование времен, модальных глаголов, артиклей и артиклей-определений, а также техники активного и пассивного залога, повысит качество статей и репортажей журналиста.

Другим важным аспектом английского языка, который поможет в совершенствовании журналистики, является стиль. Английский язык обладает разнообразными стилистическими приемами, которые могут быть использованы для создания ярких и запоминающихся текстов. Например, использование метафор, аллитерации, анафоры и других риторических приемов может придать тексту эмоциональный оттенок и увеличить его привлекательность для читателя.

Для того чтобы усовершенствовать свои навыки журналистики на английском языке, журналистам рекомендуется читать профессиональную литературу на английском языке, изучать примеры хороших текстов, изучать грамматические правила и активно практиковаться в письменном и устном общении на английском языке.

По мнению С.А. Агаповой, личностные характеристики участников речевого (диалогического) общения представляют собой “сочетание индивидуальных, социальных, национальных, культурных и общечеловеческих качеств” [4]. Существовая в определенной этнической группе, личность обладает чертами того или иного типа национальной языковой культуры, что в определенной степени влияет на форму общения, а также на его эффективность. Находясь в “родной” языковой среде, человек может легко общаться в любой ситуации, в выборе форм и средств общения. С другой стороны, попадая в иноязычную среду, т.е. общаясь на иностранном языке, человек испытывает трудности не только в выборе языковых средств и форм, но и в различии коммуникативного и смыслового плана общения. Поэтому одним из критериев эффективности коммуникации является одинаковое понимание реальности, осознание культурной идентичности общения, а также знание языковых средств. Однако очевидно, что эффективная коммуникация зависит не только от знания ее средств, то есть языка, или от принадлежности говорящего к языковой среде. Одним из важнейших факторов успеха являются личностные характеристики говорящего [5].

REFERENCES

1. Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Three Rivers Press.
2. Harcup, T., & O'Neill, D. (2017). *The Ethical Journalist: Making Responsible Decisions in the Digital Age*. SAGE Publications.
3. Briggs, M. (2012). *Journalism Next: A Practical Guide to Digital Reporting and Publishing*. CQ Press.
4. Begibaeva, F. B. (2024). Psycholinguistic Approach: In the Case of Foreign Language Teaching. *European Journal of Higher Education and Academic Advancement*, 1(2), 249-252.
5. Begibaeva, F. B. Q. (2023). PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(22), 207-210.
6. Khasanova, G. K. (2023). ASSESSMENT CRITERIA OF ORGANIZATIONAL-MANAGERIAL COMPETENCES OF MASTER'S STUDENTS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(22), 24-29.
7. Джураев, Д., & Уралов, М. (2023). Talimda pedagogik faoliyatni psixologik modellashtirish jarayonida otm professor-o 'qituvchilarini kasbiy saralashning psixologik diagnostikasi ahamiyati. *Цифровизация современного образования: проблема и решение*, 1(1).
8. Джураев, Д. У., & Назирова, Д. А. (2022). РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. In *ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ* (pp. 136-139).